

JCWS

AUTHOR

Axmedova Fotima Sobirjon qizi

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston
Milliy universitetining Jizzax filiali stajyor-
o'qituvchisi.*

Axmedova Fotima Sobirjon qizi

*Trainee-teacher of Jizzakh branch of the
National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek.*

**Ахмедова Фатима Собирджон
қизи**

*Стажер-преподаватель Джизакского
филиала Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека.*

**©2024. Axmedova Fotima
Sobirjon qizi.**

YILLIK TAYYORGARLIK QISMIDA 400 M MASOFAGA YUGURUVCHILARNI FUNKSIONAL TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

TECHNOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL TRAINING OF 400 M RUNNERS IN THE ANNUAL PREPARATORY PART

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БЕГУНОВ НА ДИСТАНЦИИ 400 М В ГОДОВОЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy izlanish Oliy sport mahorati maktabi 400 m masofaga yuguruvchi sportchilarni tezkorligini tarbiyalash masalasiga bag'ishlangan bo'lib unda tayyorgarlikning maqsad vazifalari yuklamalarni mikrosikllarda qo'llash tartibi, sportchilarni jismoniy rivojlanganlik darajasi, tayyorgarlik va funksional holati bo'yicha mashg'ulot yuklamalarini taqsimlash hamda mashg'ulotlarni tashkil etishning dolzarb muammolarini ochib berishga qaratilgan.

ANNOTATION

This scientific research is devoted to the issue of training the speed of 400 m athletes of the Higher School of sports skills, in which the target tasks of training are aimed at revealing the urgent problems of the distribution of training loads on the procedure for applying loads on microcycles, the level of physical development of athletes, the level of training and functional.

АННОТАЦИЯ

Настоящее научное исследование школы высшего спортивного мастерства посвящено вопросу о воспитании у спортсменов скоростного бега на дистанции 400 м, в котором целевыми задачами подготовки являются определение порядка применения нагрузок на микроциклах, распределение тренировочных нагрузок по уровню физического развития, подготовленности и функциональному состоянию спортсменов, а также раскрытие актуальных проблем организации тренировок.

KALIT SO'ZLAR

sport, sportchi, masofa, mashg'ulot, yuklama, mikrosikl.

KEYWORDS

sport, athlete, distance, training, loading, microcycle .

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

спорт, спортсмен, дистанция, тренировка, нагрузка, микроцикл .

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning tashabbusi bilan mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport borgan sari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari doirasida rivoj topib bormoqda. Ushbu soha bo'yicha qabul qilingan va ayni kunda izchillik bilan hayotda tatbiq etib kelinayotgan qator hukumat farmon va qarorlari, sportning tamomillashishga yangicha yo'nalishda shakllanishiga turtki bo'lmoqda, shu jumladan yoshlar sportini ham. Shu bilan birga, jismoniy tarbiya va sport sohasida aholi sog'lig'ini mustahkamlashga ko'maklashadigan aniq dasturlarni amaliyotga joriy etish, yoshlarni sportga keng jalb qilish va ular orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish, sport turlari bo'yicha yuqori natijalarni ta'minlaydigan mahoratli sportchilar bilan milliy terma jamoalarni shakllantirish va trenerlar uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish zarurati mavjud. Rekordlarni tez o'sib borishi insonni funksional imkoniyatlari darajasiga, aqliy, irodaviy sifatlari rivojlanishiga katta talablar qo'ymoqda. Bu esa sportchilarni jismoniy, texnik, taktik tayyorgarligi bilan birga psixologik tayyorlash muammosini vujudga keltirmoqda. Yuqori malakali sportchilarni tayyorlash zaminida yosh sport zaxiralarni o'quv mashg'ulot jarayonini to'g'ri uyushtirish, sportchi shaxs sifatlarini tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etmoqda, chunki musobaqalar aynan ular o'tkaziladigan kunda yutilmaydi, g'alabalar uzoq muddatli, ko'p soatli, kuchli va shiddatli mehnat natijasida tayyorlanadi.

ASOSIY QISM

Ma'lumki, sportning porloq kelajagi sport zahiralari doirasining kengligi va sifatiga bevosita bog'liqdir. Binobarin, o'zbek sportini jahon maydoniga olib chikish bolalar sportini ilmiy asosda tashkil kilish va bu borada samarali pedagogik texnologiyalar joriy etish muxim axamiyat kasb etadi. Faqatgina maksadga muvofik tashkiliy-uslubiy tadbirlarni ilmiy asosda amalga oshirilishi talab qilinadi lekin bunday sifatlarga erishish nixoyatda ehtiyotkorlik, mashg'ulot yuklamalarini asta-sekinlik bilan «to'lkinsimon»

yo'nalishda oshirib borish evaziga amalga oshirilishi mumkin.

Yengil atletika sport turlarida natijalarning kundan-kunga o'sib borish mashqlar jarayoni takomillashgan samarador usulini yaratishni taqozo etadi. Biz mashg'ulot jarayonini o'rganishda va ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlil etishda, mashg'ulotlar tuzilishi, hajmi, bajarilish su'rati va meyorlarini shug'ullanuvchilar yoshiga, jinsiga mos ravishda ishlab chikishga e'tibor qaratdik.

Mavzu bo'yicha jamlangan adabiyotlarda qayd etilgan ilmiy-uslubiy ma'lumotlar qiyosiy tarzda tahlil kilinadi, hamda masalaning bugungi ahvoriga baho beriladi. Jumladan, dastlabki o'rgatish bosqichida sport malakalariga o'rgatish samaradorligi, jismoniy sifatlarga bog'lik ekanligi olimlar tadqiqotlari yordamida asoslab berildi.

Ushbu holatlarni inobatga olib, Oliy sport mahorati maktablarida qisqa masofaga yuguruvchi tarbiyalanuvchilari misolida jismoniy tayyorgarligi va individual xususiyatlaridan kelib chiqqan holda yillik mashg'ulotlarda sportchilar tayyorlash tizimida funksional tayyorgarligini tarbiyalash hozirgi kunda dolzarb muammolardan biri sanaladi.

Tadqiqotning obyekti sifatida Respublika Oliy sport mahorati maktabi 400 m masofaga yuguruvchi sportchilari.

Tadqiqotning predmeti sifatida Respublika Oliy sport mahorati maktabi 400 m masofaga yuguruvchi sportchilari bilan o'tkaziladigan yengil atletika o'quv-yig'in mashg'ulotlari jarayoni.

Ishning maqsadi: Yillik tayyorgarlik siklida 400 m masofaga yuguruvchilarni funksional tayyorgarligini yaxshilash orqali sport natijalarni oshirishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari. Oldimizga ko'rgan maqsaddan kelib chiqib tadqiqotni amalga oshirishda quydagi vazifalarni hal etdik.

- Mavzuga oid barcha ishchi xujjatlar, oliy sport mahorati maktabi faoliyatida 400 m masofaga yuguruvchilar mashg'ulotlarini tashkil etish hamda o'tkazish bo'yicha dasturlarni ilmiy-uslubiy tahlil etish va umumlashtirish.

- oliy sport mahorati maktabi faoliyatida 400 m masofaga yuguruvchi

tarbiyalanuvchilarining jismoniy rivojlanganligi, tayyorgarligi va funksional holatini aniqlash.

- oliy sport mahorati maktablari 400 m masofaga yuguruvchilarini yillik tayyorgarlik sikllarida samarali tayyorlashning asoslangan dasturini ilmiy jihatdan ishlab chikish va amaliyotda samaradorligini aniqlash.

Ilmiy yangiligi: Oliy sport mahorati maktabida 400 m masofaga yuguruvchilar tayyorlash tizimining yillik siklida sportchilarni jismoniy tayyorgarligi va funksional holatidan kelib chiqib, tezkorligini tarbiyalovchi vositalarni dam olish oraliq usulida takrorlash orqali yuqori sport natijasiga erishilgan.

Tadqiqot farazi: Faraz qilindiki, Oliy sport mahorati maktabi 400 m masofaga yuguruvchi sportchilarni yillik tayyorgarlik sikllarida tezkorligini tarbiyalashga qaratilgan vositalarni jismoniy tayyorgarligi, funksional holatidan kelib chiqib, dam olish oraliq va takrorlash usullari orqali rivojlantirish yuqori sport natijasiga erishishga zamin yaratadi.

Mavzu bo'yicha ilmiy adabiyotlar tahlili: O'rganilayotgan muammo doirasida 400 m masofaga yuguruvchi sportchilarni jismoniy sifatlarini rivojlantirish nazariyasi va uslubiyatiga oid mahalliy va xorij mualliflari manbaalari tahlil etildi. Ayniqsa, 400 m masofaga yuguruvchilar bilan shug'ullanuvchi sportchilarning texnik tayyorgarligini rivojlantirishga oid masalalar, jismoniy sifatlarining rivojlanganlik darajasini umumiy va maxsus tayyorgarlik mashqlarni ijro etish texnikasiga ta'sirini qiyosiy o'rganishga alohida urg'u beriladi.

Tadqiqotning ilmiy-amaliy ahamiyati. Yengil atletika bo'yicha Respublika Oliy sport mahorati maktabi 400 m masofaga yuguruvchi sportchilarini tayyorlash bo'yicha hozirgi kunda o'kuv-amaliy mashg'ulot yig'inlari, tayyorgarlik mashg'ulotlari o'tkazilib kelinayotgani, mashg'ulot yuklamalari hajmi, bajarilish su'rati, takrorlanishlar sonini maqsadga muvofik deb bilsak, ammo Oliy sport mahorati maktabi 400 m masofaga yuguruvchi tarbiyalanuvchilarini sport natijalari ko'yilgan talablarga javob bermasligi, mashg'ulot

jarayonini yetarlicha tashkil etilmaganligidan dalolat beradi.

Tezkorlik qobiliyatining oddiy va to'plam (kompleks) shaklida namoyon bo'lish turlari mavjud. Oddiy shaklga - oddiy va murakkab doakat reaksiillarining latent (yashitin davri) maksimal tezlikdagi yakka harakat muddati oddiy harakatlarning maksimal soni kiradi. Tezlikni yuzaga chiqaruvchi kompleks shakl-startda shiddatli tezlanish qobiliyati, xarakatni yuqori tezlik bilan bajarish, kurashda siltash va uloqtirish, gimnastikada sakrash, boksa zarba berish va shunga o'xshashlardan iborat.

Mashq qilish natijasida tezkorlik sifatining takomillashuvi, harakat apparatida muskullar va bog'lam apparatlari elastikligining ortishi, ularning cho'ziluvchanligi, bo'shshish qobiliyatining kuchayishiga o'xshash o'zgarishlar bilan ifodalanadi. Harakat texnikasining sifati ko'tariladi, anayerob yo'l bilan energiya beradigan manbalarning tez safarbar etilishi va qayta tiklanishining biokimyoviy mexanizmlar imkoniyati ortadi. Harakat tezligi muskullardagi energiya to'plamlari (adenozinuchfosfat va kreatinofosfat) hamda ularning kim'viy quvvatining safarbar etilish tezligiga ayniqsa ko'proq bogliq bo'ladi.

Shunay qilib harakat tezligi tezlik-kuch bilan bajariladigan jismoniy mashqlar quvvati, harakat aparatining funksional marfalogik va biokimyoviy xususiyatlari bilan belgilanadi. Yuqori shiddatda bajariladigan jismoniy mashqlar bilan muntazam shug'ullanganda bu xususiyatlar takomillashadi va harakat tezligining ortishiga sabab bo'ladi.

Jadvaldan ko'rinib turganidek, mazkur yosh davrida bundan oldingi yoshga doir guruxlar bilan bilan taqqoslab ko'rilganda, jismoniy rivojlanish qobiliyatidagi o'sish sur'atining pasayganligi kuzatiladi. (11, 20,34).

O'tkazilgan pedagogik tajriba jarayonida tajriba guruhi sinaluvchilari bilan o'tkazilgan pedagogik tadqiqotda qo'llanilgan tezkor-kuch va tezkor chidamlilikka qaratilgan vositalar tajriba

guruhi sportchilarini mashg'ulot jarayonida qo'llab borildi.

Tajriba guruhining tadqiqotchilarining jismoniy rivojlanganlik ko'rsatkichlari

	F.I.Sh.	Bo'yi	Vazni	Ko'krak qafasi kengligi	Quloch uzunligi	Oyoq uzunligi
1.	A. K-ov	178	62	90	183	102
2.	E. M-ov	170	63	95	180	95
3.	O. X-iy	187	72	95	183	107
4.	V. X-iy	181	74	105	178	103
5.	X. A-yev	178	70	90	179	98
6.	R. Sh-n	184	63	90	181	101
7.	S. R-yev	172	56	87	175	89
8.	V. M-ov	182	69	88	172	90
9.	X. A-yev	180	56	89	179	96
10.	G'. T-ov	182	67	94	181	98
11.	F. X-ov	176	68	94	180	97
12.	Z. M-ov	176	60	87	178	98
X - o'rtacha		178,8	65,0	92,0	179,1	97,8

Nazorat guruhining tadqiqotchilarining jismoniy rivojlanganlik ko'rsatkichlari

	F.I.Sh.	Bo'yi	Vazni	Ko'krak qafasi kengligi	Quloch uzunligi	Oyoq uzunligi
1.	O. R-ov	173	63	89	176	88
2.	R. N-ov	189	68	94	181	103
3.	F. X-yev	175	64	90	179	85
4.	A. S-ov	167	50	82	167	92
5.	X. M-ov	178	64	95	180	96
6.	A. P-ov	169	69	95	174	93
7.	M. X-yev	186	82	108	192	103
8.	F. A-yev	174	68	94	180	92
9.	Sh. D-ov	184	62	90	184	102
10.	N. I-ov	172	64	98	174	100
11.	M. Q-ov	176	58	87	177	98
12.	Ye. F-yev	176	58	81	173	92
X - o'rtacha		176,6	64,2	91,9	178,1	95,3

Olingan jismoniy rivojlanganlik darajasi bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra, har ikkala guruhlar bo'yicha bir xil shaklda

rivojlanganlik darajasi shakllanganligini ko'rishimiz mumkin.

XULOSA

Yakuniy xulosa o'rnida qayd qilish mumkinki, sport va jismoniy tarbiya – bu, sog'lom

Organizmدا funksional rezrvlarning safarbar etilishi, bu jarayonni boshqarishni takomillashtirish organizmning zararli omillariga qarshi turishida hayot faoliyatida yuzaga kelgan yangi sharoitlarga uning moslashishi uchun fiziologik asos bo'ladi.

Yillik reja o'z ichiga 2 ta siklni oladi: kuzgi qishki va bahorgi yozgi. Bu rejalashtirish yillik musobaqalar dasturiga asosan, asosiy yozgi musobaqalarga samarali tayyorgarlik ko'rish va muvafaqiyatli ishtirok etish uchun qulay ekan. 400 m masofalarga yugurishda yuqori natijalarga erishish sportchining har tomonlama tayyorgarligi darajasi bilan belgilanadi. Xulosalaridan kelib chiqqan holda hamda yuqoridagi fikrlarni inobatga olib, biz tomonimizdan tajriba guguhiga mansub sinaluvchi sportchilarga tayyorlov davrida maxsus chidamlilikni tarbiyalashga qaratilgan mashg'ulot usullaridan foydalansak, maxsus tayyorgarlik davrida tezkor-chidamliligini rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulot yuklamalaridan foydalanamiz. O'rta masofaga yugurishda sakrash mashqlari va 400m masofaga takror-takror yugurishni dam olish oralig'li yugurish mashqlari o'rta masofaga yuguruvchilarni tezkor-chidamliligini rivojlantirish hisobiga sportchilarni natijalari yuksalishiga xizmat qilar ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 yanvar PF-5924-sonli "O'zbekiston Respublikasida Jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 16 iyundagi PQ-5148-son "Aholining jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash tizimini joriy etishning tashkiliy chora-tadbirlari to'g'risida" Qarori.
3. Abdullayev M.J., Olimov M.S., To'xtaboyev N.T. Yengil atletika va uni o'qitish

turmush tarziga amal qilish, salomatlikni saqlash va mustahkamlash va uzoq umr ko'rishning eng qiziqarli va samarali uslubi hisoblanadi.

metodikasi / darslik. Barkamol fayz media nashriyoti. T: 2017. - 628 b.

4. Sherzod N. VOLEYBOL SPORT O'YINI TASNIFI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – C. 557-560.

5. Nazarov S. JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA TA'LIM JARAYONINI ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALAR JORIY ETISH YO'LI BILAN TAKOMILLASHTIRISH //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 2. – C. 58-60.

6. Sherzod N., Leonidovna M. N. ORGANIZATION OF CLASSES IN PHYSICAL EDUCATION CLUBS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – T. 3. – №. 12. – C. 95-101.

7. Nazarov S. YOSH FUTBOLCHILARNING MAXSUS CHIDAMLILIK DARAJASINI QIYOSIY TAHLIL QILISH //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 375-377.

8. Назаров III. Voleybol sport turida texnik-taktik uslublarini dastlabki o'rgatish metodikasi //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – T. 1. – №. 2. – C. 486-491.

9. Sherzod N., Leonidovna M. N. FOSTERING COMMUNICATIVE CULTURE IN PHYSICAL EDUCATION: ENHANCING LEARNING AND SOCIAL INTERACTION //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – T. 3. – №. 06. – C. 31-36.

10. Ахмедова Ф. Sportchilarni tayyorlash jarayonida psixologik qo'llab-quvvatlashning ahamiyati //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – T. 1. – №. 2. – C. 413-416.

11. Ахмедова F. FUTBOL MUSOBAQALARIDA TAKTIKANING QO'LLANILISHINING O'RNI VA AHAMIYATI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 378-384